

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

УДК 37.091.3:004.9:37.013

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15021632>

Організаційно-управлінські засади формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації

Карташова Любов Андріївна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти дорослих та цифрових технологій ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Київ, вул. Січових Стрільців, 52а, Україна ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1270-4158>

Прийнято: 14.12.2024 | Опубліковано: 29.12.2024

***Анотація.** У статті розглядається актуальність окреслення організаційно-управлінських засад формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації. Показано, що освітня галузь стає невід'ємною частиною глобальної цифрової трансформації: технології змінюють вимоги до компетентностей педагогів, які повинні адаптуватися до нових умов; цифрова компетентність перестає бути опційною, стає обов'язковою складовою професійного профілю сучасного педагога. **Мета дослідження** полягає у обґрунтуванні організаційно-управлінських засад формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації та конкретизується у **завданнях** наукового пошуку: розкрити актуальність питання формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації; проаналізувати застосування ЦТ як однієї з*

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу; вивчити досвід Європейської комісії у розробленні ініціатив для сприяння створенню Європейської освітньої зони. У процесі дослідження використано **комплекс теоретичних методів**: аналіз науково-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження, синтез, порівняння, узагальнення та систематизація з метою опрацювання джерельної бази досліджуваної проблеми та формулювання висновків. Доведено, що організаційно-управлінські засади формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації є ключовим аспектом модернізації освіти. Запропоновано авторське бачення необхідної структури організаційно-управлінських засад: розроблення стратегії цифровізації освіти; розроблення в закладі освіти автентичної системи професійного розвитку педагогів, створення в закладі освіти умов, які сприяють впровадженню цифрових інновацій (забезпечення ресурсами), неперервна інтеграція цифрових технологій у педагогічну діяльність, моніторинг і оцінювання результатів, формування культури цифровізації в колективах закладів освіти. У **висновках** дослідження обґрунтовано авторські організаційно-управлінські засади, що можуть забезпечувати основу для створення умов, за яких педагоги будуть неперервно розвивати свої особистісні професійні навички, адаптуючись до викликів цифрової трансформації. Що, у свою чергу, дозволить не лише підвищити якість освіти, рівень викладання та навчання, але й забезпечувати її відповідність сучасним вимогам суспільства.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрові технології, цифрові компетентності, заклади освіти, організаційно-управлінські засади, педагоги, умови, формування.

Organizational and managerial foundations of the formation of digital competencies of a teacher in the conditions of digital transformation

Kartashova Liubov

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor, Department of Adult Education and Digital Technologies, State Higher Educational Institution «University of Educational Management» of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 52a Sichovykh Striltsiv St., Ukraine ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1270-4158>

***Abstract.** The article considers the relevance of outlining the organizational and managerial principles of forming a teacher's digital competencies in the context of digital transformation. It is shown that the education sector is becoming an integral part of the global digital transformation: technologies change the requirements for the competencies of teachers, who must adapt to new conditions; digital competence ceases to be optional, becoming a mandatory component of the professional profile of a modern teacher. **The purpose of the study** is to substantiate the organizational and managerial principles of forming a teacher's digital competencies in the context of digital transformation and is specified in the **tasks** of scientific research: to reveal the relevance of the issue of forming digital competencies of a teacher in the context of digital transformation; to analyze the use of digital technology as one of the most important and sustainable trends in the development of the global educational process; to study the experience of the European Commission in developing initiatives to promote the creation of the European Education Area. In the process of research, a set of **theoretical methods** was used: analysis of scientific, pedagogical and methodological literature on the research problem, synthesis, comparison, generalization and systematization in order to work out the source base of the research problem and formulate conclusions. It is proved that the organizational and*

*managerial principles of forming digital competencies of a teacher in the conditions of digital transformation are a key aspect of the modernization of education. The author's vision of the necessary structure of organizational and managerial principles is proposed: development of a strategy for the digitalization of education; development of an authentic system of professional development of teachers in an educational institution, creation of conditions in an educational institution that contribute to the implementation of digital innovations (resource provision), continuous integration of digital technologies into pedagogical activities, monitoring and evaluation of results, formation of a culture of digitalization in the collectives of educational institutions. **The conclusions of the study** substantiate the author's organizational and managerial principles, which can provide the basis for creating conditions under which teachers will continuously develop their personal professional skills, adapting to the challenges of digital transformation. Which, in turn, will allow not only to improve the quality of education, the level of teaching and learning, but also to ensure its compliance with modern requirements of society.*

Keywords: *digital transformation, digital technologies, digital competencies, educational institutions, organizational and managerial principles, teachers, conditions, formation.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток суспільства в останні роки виокремлює цифрові технології (ЦТ) як ключовий інструмент управління практично всіма сферами життя: промисловістю, сільським господарством, освітою та іншими галузями. Це, своєю чергою, формує нові тенденції, які знаходять відображення у спеціалізованих технологічних рішеннях. Сьогодні суспільство живе в епоху миттєвого цифрового спілкування та такого ж швидкого зворотного зв'язку [4]. Технічна сутність взаємозв'язків змінилася

назавжди, що висуває нові вимоги до оперативності реагування в усіх галузях, в тому числі й в освіті. Зволікання може призвести до втрати очікуваного результату або навіть до його повного викривлення.

Технологічний вибух, який триває вже понад 20 років, докорінно змінює всі аспекти життя: підприємництво, промисловість, освіту, сільське господарство, будівництво, транспорт тощо. Якщо протягом першого десятиліття цей процес відбувався відносно повільно, то з часом його темпи значно прискорилися, особливо це помітно за останні п'ять років. Дослідники називають це явище хвилею цифрового підприємництва [7].

Освітня сфера стає невід'ємною частиною глобальної цифрової трансформації – технології змінюють вимоги до компетентностей педагогів, які повинні адаптуватися до нових умов. Адже у теперішній час цифрова компетентність (ЦК) перестає бути опційною і стає обов'язковою складовою професійного профілю сучасного педагога. Відповідно інформаційне суспільство вимагає від педагогів вміння формувати в учнів/студентів навички XXI століття: критичне мислення, цифрову грамотність, вміння працювати з інформацією та технологіями. Педагог, який не володіє сучасними цифровими інструментами, вже не може ефективно виконувати означені завдання. Заклади освіти, які успішно інтегрують ЦТ та забезпечують підготовку педагогів з відповідними компетентностями, стають більш конкурентоспроможними на ринку освітніх послуг. У цілому актуальність окресленої проблеми полягає у тому, що вона визначає здатність педагогів відповідати сучасним викликам, забезпечувати якісне навчання та сприяти підготовці нового покоління до життя у цифровому світі. Без належного управління та підтримки процес формування ЦК педагогів стає менш ефективним і нерівномірним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цифрова трансформація освіти привертає значну увагу науковців, які аналізують її вплив на організаційні,

управлінські, технологічні та педагогічні аспекти освітнього процесу. У цьому контексті варто відзначити міжнародних дослідників, зокрема, Р. Бхат (R. Bhat), який здійснив глибоке порівняльне дослідження з вивченням впливу інтеграції технологій на результати навчання студентів [0]; Джон Хатті (John Hattie), який у своїх мета-аналізах оцінює вплив цифрових технологій на ефективність навчання, зокрема, роль зворотного зв'язку та адаптивних платформ [14]; Ірина Енгенесс та Енн Едвардс (Iryna Engeness and Anne Edwards) досліджують, як цифрові інструменти сприяють співпраці між учнями та вчителями, створюючи нові моделі педагогічної взаємодії [15]; Майкл Фуллан (Michael Fullan) свого часу розробив стратегії реформ, спрямованих на інтеграцію технологій в освітній процес [13].

Серед українських науковців слід роботу групи вчених В. Бабаєва, Г. Стадника та Т. Момот, які досліджують організаційно-управлінські виклики цифрової трансформації у вищій освіті [0]; різноманітні аспекти цифрової трансформації стали об'єктом і предметом вивчення О. Дущенко, О. Мандич, Н. Бабко, М. Лищенко, О. Шпарик [4] та інших українських дослідників. Характерні ознаки явища цифрової компетентності, визначення його структури та особливостей відображено в багатьох працях Н. Бахмат, В. Бикова, І. Войтовича, А. Гуржія, С. Карплюк, Л. Карташової, О. Ключко, В. Лапінського, М. Лещенко, О. Овчарук, О. Спіріна та інших сучасних учених.

У цілому, ключовими напрямками їх праць стало вивчення впливу цифрових інструментів на якість освіти та формування ЦК; створення стратегій для забезпечення рівного доступу до цифрових ресурсів у регіональних і сільських школах та оцінювання ефективності професійного розвитку педагогів у сфері ЦТ.

Результати досліджень показують, що сьогодні педагоги співпрацюють в більшій мірі, ніж раніше, використовуючи ЦТ для роботи в командах, в різних

регіонах, в режимі реального часу, створюючи особисті цифрові робочі місця. Крім того, представники нового покоління стають все більш досвідченими у використанні всіх наявних технологічних інструментів і вимагають більшої свободи в управлінні особистою діяльністю в умовах автентичного цифрового простору [3; 5].

Отже, цифрова трансформація, створення цифрового простору та цифрових робочих місць – це досить глибокі теми, які потребують ретельного огляду. Розглядаючи термін «цифрова трансформація», слід враховувати позицію європейських дослідників, які застерігають, що останнім часом цей термін набув значної популярності, але водночас ризикує втратити чіткість і стати розмитим за змістом. Це пояснюється тим, що його дедалі частіше застосовують майже до всього, що пов'язується з новим світом, орієнтованим на соціальні медіа та інформаційні технології (ІТ) [17].

Проведений теоретичний аналіз наукових досліджень і публікацій з проблеми цифровізації підтверджує актуальність питання формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідницький внесок автора полягає в окресленні організаційно-управлінських засад формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації через глобальні тенденції цифровізації та запити сучасного суспільства та конкретизації певних частин цієї проблеми. Пандемія та війна в Україні загострили критичну потребу в цифрових компетентностях – однак, більшість педагогів все ще не були готові до швидкого переходу на онлайн-платформи через відсутність відповідних навичок і підтримки. Чим, у свою чергу, було акцентовано недоліки у системі підготовки педагогів до роботи в цифровому середовищі. Одним із аспектів зазначеного можна назвати нерівність у доступі до ЦТ – у багатьох закладах освіти (ЗО) все ще існує проблема

цифрового розриву, пов'язаного з недостатньою технічною базою або нерівномірним рівнем ЦК педагогів. Це, відповідно, сприяє посиленню освітньої нерівності, особливо в регіонах з обмеженим доступом до технічних, програмних ресурсів та якісного Інтернету.

Так само виокремлюється *потреба у системному підході*. Адже цифровізація освіти є складним і багатоаспектним процесом, який потребує інтегрованого підходу з боку управлінських структур. Відсутність чіткої стратегії та нормативного регулювання обмежує можливості для ефективного формування ЦК.

Сучасні цифрові інструменти, такі як штучний інтелект, адаптивне навчання, доповнена і віртуальна реальність, змінюють способи викладання і навчання. Педагоги повинні вміти не лише використовувати ці технології, але й інтегрувати їх відповідно до педагогічних завдань. Тут *разом із технологічними викликами постають і питання етики*: захист персональних даних, боротьба з цифровими маніпуляціями, уникнення кібербулінгу. Відповідно педагог повинен розумітися в специфіці означених аспектів і давати відповідні знання учням/студентам.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає в обґрунтуванні організаційно-управлінських засад формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації. **Завдання дослідження:** розкрити актуальність питання формування цифрових компетентностей педагога в умовах цифрової трансформації; проаналізувати застосування ЦТ як однієї з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу; вивчити досвід Європейської комісії у розробленні ініціатив для сприяння створенню Європейської освітньої зони.

Виклад основного матеріалу. Необхідно відмітити, що про цифрову трансформацію людство повсюдно повідомляє вже більше 20-ти років поспіль,

проте, про цифровізацію освіти, як незворотній динамічний процес, мова стала йти лиш нині [17]. Перш за все, така потреба виокремиласть тому, що цифрова трансформація структурно змінює не тільки ринок праці а і характер діяльності педагогів. Відповідно, убачається, що, поруч з інвестиціями в технології, система освіти України потребує інвестицій в процес формування ЦК, щоб усі учасники освітнього процесу були підготовленими до цифрової дійсності та до цифрового майбутнього. Тобто, якщо говорити про потребу та необхідність нових ЦК, то можна стверджувати, що останні роки вона загострилася [2]. Адже потужна цифрова економіка держави стає життєво важливою для інновацій, розвитку, появи нових робочих місць та конкурентоспроможності всіх галузей індустрії різних напрямів, особливо під час війни та післявоєнний період.

Вивчаючи процес цифрової трансформації, дослідники бізнес-школи IMD (Швейцарія) застосовують термін «цифровий вихор» (Digital Vortex), щоб показати, як, на перший погляд, невеликі, іноді непомітні зміни, набираючи «вихрову» швидкість, перетворюються на величезні світові трансформації [11]:

- відкриваються нові можливості, яких не існувало;
- народжуються знання та інформація, яких не було;
- з'являються бізнес-моделі, які навіть не можна було уявити.

Отже, «вихор цифровізації» трансформує суспільне життя – оцифровування процесів та предметів надають сильного поштовху розвитку всіх галузей, адже для підприємств відкривається безліч можливостей, зокрема в оперуванні великими обсягами інформації. Для освітньої галузі постає проблема: які і яким чином означені процеси привнесуть відповідні прерогативи для системи освіти. Ключовим аспектом модернізації освіти стають організаційно-управлінські засади формування ЦК педагога в умовах цифрової трансформації. У першу чергу, в умовах стрімкого розвитку ЦТ та їх інтеграції в освіту, виникає важливе завдання адаптації педагогів до нових реалій. Цей процес вимагає не

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

лише технічних знань, але й готовності до змін, здатності ефективно використовувати цифрові інструменти в освітньому процесі та формувати нові підходи до викладання.

Багато ЗО вже інвестують в технології та методики підвищення результативності освіти та якості навчання, але вони недостатньо інтегрують її із додатками, які використовуються закладом, педагогами та учнями/студентами. Із досвіду можна припустити, що багатьом із них не вистачає ІТ-інфраструктури – автентичного цифрового простору, цифрових робочих місць.

Отже, освіта України потребує кардинальних трансформацій, як інституція, котра, здебільшого, продовжує існувати майже на тих самих традиціях та підходах, що кількадесят років тому. Що, у свою чергу, призводить до того, що сучасні учні/студенти, які вміють користуватися гаджетами, не вмотивовані навчатися на застарілих методиках, вони втрачають інтерес до дисциплін та не мають бажання пізнавати та досліджувати. Це одна із причин, що вказує чому в умовах цифровізації освітяни зобов'язані: збільшувати рівень та якість знань, формувати інноваційні навички та компетентності; вміти: навчати вчитись, вільно спілкуватись іноземними мовами, будувати індивідуальні траєкторії навчання для кожного студента, вводити нові спеціалізовані дисципліни, готувати студентів до професій майбутнього та одночасно зробити освітній процес цікавим та захопливим.

Саме тому, враховуючи невідворотність подальшої цифровізації як глобального та національного явища, вбачається, що реформування системи освіти України має відбуватись з урахуванням потреб розвитку «цифрової» економіки, цифрового громадянства, інноваційного та креативного підприємництва, наукових можливостей, нових потреб України та світу.

Застосування ЦТ в освіті наразі є однією з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу, адже використання ЦТ:

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

- має носити кросплатформений (наскрізний) характер – вони дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість та якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань;
- дозволяє зробити освітній процес мобільним, диференційованим та індивідуальним;
- відкриває для педагога нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захоплюючого процесу спілкування та пізнання;
- дозволяє педагогу автоматизувати більшу частину своєї діяльності, вивільняючи час на пошук, спілкування, особистісно зорієнтовану роботу з учнями, уможливорює отримання миттєвого зворотного зв'язку, покращує ефективність управління освітнім процесом.

Утім, неперервні авторські наукові розвідки та аналітичні дослідження дозволяють зробити припущення, що наразі в Україні ще не створено чіткого, системного бачення та стратегії цифровізації освіти [2; 3]. На жаль, ЦТ не є пріоритетним напрямом в новому законі «Про освіту», чіткого та глобального окреслення їх позицій в концептуальних засадах реформування «Нової української школи» теж не виявлено.

Щодо національних ІТ-проектів та програм, слід погодитись із висновками науковців в тому, що, ті, «які були реалізовано в середній освіті за останні 20 років, вони були непослідовними, носили клаптиковий характер, закривались зі зміною влади, навіть якщо вони були обґрунтованими [16].

Часто педагоги помилково схильні думати, що учні/студенти самі набудуть цих компетентностей або їх слід формувати поза межами закладу освіти. На жаль, нині, через розрив у цифровому поколінні, оскільки покоління Z стало першим, яке насправді виросло в епоху смартфонів та соціальних медіа, ні батьки, ні педагоги не знають, як відповідно забезпечити молодь таким форматом компетентностей.

Вже нині відомо, що молодь занадто часто піддається кібер-ризикам, таким як кібер-жорстокість, наркоманія, та булінг. Молоді люди також можуть переймати шкідливі норми поведінки, які надалі впливають на їх здатність взаємодіяти з навколишнім світом. І хоча більшість з них наштовхуються на означені виклики, для найбільш вразливих категорій проблемна ситуація лиш посилюється. Вони, як правило, не тільки частіше піддаються ризику, але й в результаті наштовхуються на найбільш складні наслідки. Виникає питання: якими компетентностями повинна характеризуватися сучасна молодь та як їх сформувати?

За таким досвідом вважаємо за необхідне звернутись до Європейської комісії, яка розробляє ініціативи для сприяння створенню Європейської освітньої зони, яка б дозволила всім молодим людям отримати найкращу освіту та навчання та знайти роботу по всій Європі [8; 10]. Для всіх держава-членів Європейського Союзу (ЄС) спільним інтересом є використання всього потенціалу освіти та культури як рушійної сили для створення робочих місць, економічного зростання та поліпшення соціальної згуртованості, а також засобом відчуття європейської ідентичності. Бачення, яке знаходиться в підґрунті цієї політики, полягає в тому, щоб в ЄС:

- навчання та викладання за кордоном стало нормою;
- навчальні центри визнавалися в усьому ЄС;
- знання двох мов, окрім рідної, було стандартним;
- кожен повинен мати доступ до якісної освіти, незалежно від соціально-економічного походження;
- всі громадяни повинні мати сильне відчуття своєї ідентичності як європейця, культурної спадщини Європи та її різноманітності.

Як ЄС працює над створенням Європейського простору освіти? У 2018р. комісія представила перший пакет заходів, спрямованих на: ключові

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ: НАУКОВІ ЗАПИСКИ

компетентності для навчання протягом усього життя; цифрові навички; загальні цінності та інклюзивна освіта.

Свого часу (10 червня 2016 р.) Європейська Комісія опублікувала нову програму розвитку компетентностей для Європи, спільно працюючи над зміцненням людського капіталу, працевлаштування та конкурентоспроможності. У ній представлено низку дій та ініціатив із амбіцією подолати дефіцит цифрових компетентностей у Європі. Новий порядок денний має на меті покращити якість та актуальність формування цифрових компетентностей, зробити навички та кваліфікацію більш видимими та порівняними, а також просунути дослідження про цифрові компетентності та інформований вибір кар'єри.

Масштаб виклику формування цифрових компетентностей вимагає довгострокових стратегій та нових партнерських відносин між європейськими, національними, регіональними, державними та приватними гравцями, включаючи громадянське суспільство. Проте, повний потенціал вдосконалення освіти через ЦТ в Європі ще не розкритий, і саме тому Європейська Комісія продовжує розробляти відповідні стратегії та політику та підтримує дослідження, спрямовані на підготовку молоді до життєдіяльності в 21 ст. Комісія пропонує узгоджену та всебічну підтримку для розвитку цифрових компетентностей, необхідних для підтримки перекваліфікації та підвищення кваліфікації в Європі для успішної цифрової трансформації.

Однак, для усунення розриву у рівні цифрових компетентностей потрібні значні інвестиції. У межах багаторічної фінансової рамки – довгострокового бюджету ЄС, Європейська комісія запропонувала програму «Цифрова Європа». Програма ЄС, зорієнтована на створення стратегічного цифрового потенціалу ЄС та сприяння широкому впровадженню цифрових технологій у діяльність громадян. Запланований загальний бюджет у розмірі 9,2 мільярда євро

формуватиме та підтримуватиме цифрову трансформацію європейського суспільства та економіки. Програма сприятиме інвестиціям у суперкомп'ютери, штучний інтелект, кібербезпеку, формування цифрових технологій та забезпечення широкого використання ЦТ в економіці та суспільстві. Її метою є підвищення конкурентоспроможності Європи у світовій цифровій економіці та підвищення її технологічної самостійності.

Відповідно було сформовано план дій, який включав [12]:

1. Представлення програми «Цифрова Європа» як пропозиції (6 червня 2018 р.).
2. Узгодження домовленостей щодо пропозицій, підтверджених Європейським Парламентом та Європейською Радою, виключаючи питання, пов'язані з бюджетом (весна 2019р.).
3. Початок цільових консультацій із зацікавленими сторонами з орієнтацією на цифрову Європу (літо 2019р.).
4. Завершення повної міжвідомчої угоди з визначенням результатів, які очікуються від реалізації програми «Цифрова Європа» (осінь 2019р.).
5. Початок програм Digital Europe (1 січня 2021 р.).

Ґрунтуючись на пріоритетах та напрямках ЄС до формування високого рівня ЦК в освіті, вбачаємо можливість виокремити деякі задачі для освіти нашої держави та окреслити частково передбачувані підходи їх розв'язання:

1. Окреслити компоненти ЦК як особистісної характеристики педагогів та учнів/студентів: скласти відкриту динамічну веб-матрицю відповідно до рівня освіти, вікових можливостей та професійного рівня.
2. Запровадити обов'язковість виміру рівня ЦК для педагогічних працівників ЗО, розробити вимоги, відповідно до «Концептуально-референтної рамки цифрової компетентності педагогічних й науково-педагогічних працівників» [<http://surl.li/fzsfxt>].

3. Розробити методології вимірювання та впровадження незалежної сертифікації рівня ЦК педагогів відповідно до потреб цифровізації.
4. Започаткувати неперервний відкритий моніторинг рівня ЦК учасників освітнього процесу з метою динамічного коригування стратегій та методик, спрямованих на їх розвиток та формування.
5. Виявити чинники впливу на формування ЦК: засоби, методи, форми навчання; скласти відповідну відкриту веб-матрицю з можливістю її неперервного коригування.
6. Здійснити дії щодо об'єднання державних установ та приватних компаній, які спеціалізуються на розробленні якісних навчально-методичних матеріалів, що, за своєю сутністю та змістовим наповненням, спрямовані на формування та неперервне підвищення рівня ЦК в освітньому процесі.
7. На державному рівні розробити та популяризувати Всеукраїнську веб-платформу відкритих навчально-методичних матеріалів, методичної та інформаційної допомоги педагогам усіх напрямів та галузей щодо пропозиції стажування та проходження курсів підвищення кваліфікації з ЦТ.
8. Розробити нормативну базу, яка регулює сертифікацію ЦК педагогічних працівників та нормативну базу, що торкається додаткових нарахувань до заробітної плати за умови підтвердження рівня ЦК.

У цьому контексті виокремлюються основні аспекти організаційно-управлінських засад:

1. Розроблення стратегії цифровізації освіти – заклади освіти мають впроваджувати комплексні стратегії, які спрямовані на розвиток ЦК педагогів (визначення пріоритетних напрямів, таких як використання ІТ-інструментів, впровадження новітніх педагогічних технологій та адаптація навчальних матеріалів до цифрового середовища).

2. Розроблення автентичної системи професійного розвитку педагогів, яка включає: організацію та проведення семінарів та тренінгів з використання ЦТ у навчанні; проведення курсів з розроблення цифрового контенту (освітніх відео, інтерактивних презентацій тощо); підтримку самоосвіти педагогів через доступ до онлайн-ресурсів.

3. Ефективне управління передбачає створення умов, які сприяють впровадженню цифрових інновацій, зокрема, через:

- забезпечення ЗО ресурсами (технічне обладнання, доступ до програмного забезпечення);
- формування команди експертів, які надаватимуть консультації педагогам;
- розроблення мотиваційних програм для педагогів до впровадження ЦТ.

4. Інтеграція цифрових технологій у педагогічну діяльність, у всі етапи освітнього процесу:

- планування (використання цифрових інструментів для розроблення занять);
- проведення занять (застосування інтерактивних платформ, віртуальних лабораторій тощо);
- оцінювання (цифрові системи тестування, аналітичні платформи).

5. Моніторинг і оцінювання результатів через:

- організацію неперервного аналізу професійного росту педагогів;
- систему оцінювання результатів освітнього процесу (наприклад, рівень зацікавленості учнів/студентів);
- відповідність використаних цифрових інструментів навчальним цілям.

6. Формування культури цифровізації в колективах ЗО, яка сприятиме відкритості педагогів до новацій та їх готовності до використання ЦТ та включає, як організацію досвіду спільного навчання, так і обмін успішними практиками.

Висновок. Формування ЦК педагога – це багатогранний процес, який потребує системного підходу. Окреслені авторські організаційно-управлінські засади можуть забезпечувати основу для створення умов, за яких педагоги будуть неперервно розвивати свої особистісні професійні навички, адаптуючись до викликів цифрової трансформації. Що, у свою чергу, дозволить не лише підвищити якість освіти, рівень викладання та навчання, але й забезпечувати її відповідність сучасним вимогам суспільства.

Список використаних джерел

1. Бабаєв В. М. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації / В. М. Бабаєв, Г. В. Стадник, Т. В. Момот // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 2-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2019_2_3.
2. Карташова, Л. А., Бахмат, Н. В., & Пліш, І. В. (2018). Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. *Інформаційні технології і засоби навчання*, (68, № 6), 193-205.
3. Карташова, Л., Сорочан, Т. (2023). Цифровий освітній простір закладу післядипломної освіти: досвід формування. *Наука та освіта : зб. пр. XVII Міжнар. наук. конф., 15–22 січня 2023 р., м. Хайдусобосло, Угорщина / за ред. д.т.н. проф. А. В. Горошка. Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 17-21.*
4. Мандич, О., Бабко, Н., Лищенко, М., & Харчевнікова, Л. (2022). Цифрова трансформація та новітні комунікації як платформа для стійкого розвитку бізнесу. *Modeling the development of the economic systems*, (4), 15–19. <https://doi.org/10.31891/mdes/2022-6-2>
5. Плачинда Т. Сучасні педагогічні технології як чинник успішної професійної підготовки майбутніх фахівців. (2021). *Збірник наукових праць*

Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 26(3), 111-126 <https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.883>

6. Bhat, R. A. (2023). The impact of technology integration on student learning outcomes: A comparative study. *International Journal of Social Science Educational Economics Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 2(9), 592–596. <https://doi.org/10.54443/ijset.v2i9.218>

7. Carretero S., Vuorikari R., Punie Y. *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*, 2017.

8. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions on the Digital Education Action Plan. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN>

9. Digital Agenda for Europe: A strategy for a digital economy by 2020. URL: <https://web2learn.eu/digital-agenda-for-europe-a-strategyfor-a-digital-economy-by-2020>.

10. Digital Education Action Plan. Digital competences and technology in education https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

11. Digital Vortex 2019/ Continuous and Connected Change <https://www.imd.org/research-knowledge/reports/digitalvortex2019/>

12. EU budget for the future. https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60502

13. Fullan, Michael. «Whole system reform for innovative teaching and learning». *Microsoft-ITL Research (Ed.), Innovative Teaching and Learning Research* (2011): 30-39.

14. Hattie, John. *Visible learning: The sequel: A synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement*. Routledge, 2023.

15. Iryna Engeness and Anne Edwards (2017) Learning Complexity: Exploring the Interaction of Different Mediations in Digital Group Learning, Scandinavian Journal of Educational Research, 61:6, 650-667, DOI: 10.1080/00313831.2016.1173093

16. Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 252 с.

17. What is Digital Transformation? <http://www.theagileelephant.com/what-is-digital-transformation/>